

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH
NANI ROSNITA
NIM. 180101110576

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Tanggal/hari : Rabu, 12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota / tajuk (korola). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak. Alat reproduksi jantan terdiri dari tangkai sari (filamen), kepala sari (antera), dan penghubung (konektiv). Sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). Putik tersusun dari karpel, karpel ini dapat terpisah-pisah (apokarp) atau bersatu (sinkarp). Putik terdiri dari bakal buah (ovarium), tangkai putik (stilus) dan

kepala putik (stigma). Di dalam ovarium terdapat bakal biji (ovulum). Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperturate atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid.

Subkelas Hammamelidae mempunyai 11 ordo dan 24 family. Ordo-ordo yang termasuk kedalam hamamelidae yaitu Trchodendrales, Hamamelidales, Daphniphllales, Didymelales, Eucommiales, Urticales, Leitnariales, Juglandales, Myricales, Fagales dan Casuarinales. Subkelas Hamamelidae ini memiliki karakteristik yang sangat beragam. Adapun karakteristik subkelas Hammamelidae yaitu Tumbuhan berkayu atau herba, jaringan pembuluh dengan scalariform atau perforasi sederhana,

Plastida tipe S, Memiliki tanin dengan ellagic acid (asam elagik), Daun tunggal, kadang-kadang majemuk pinatus atau palmatus, Bunga umumnya anemophyly atau entemophyly, bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian (tereduksi), umumnya apetal dan kadangkala tanpa perhiasan bunga, walaupun ada ukuran sepal kecil dan seringkali menyerupai sisik. Petal kalau ada jelas terlihat tapi umumnya kecil dan tidak menarik perhatian, Stamen ada 2-beberapa, kadang banyak sering dengan perpanjangan penghubung, Polen binukleat atau trinukleat dan umumnya 3-beberapa aperture, Gynoecium 1-beberapa karpel, seringkali 1 karpel sebenarnya “pseudomomerosus”, Plasenta marginalis/aksilar/apikal/basalis, Ovulum anathropus, arthotropous, crassinuselat, bitegmik,

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aminarti , 2010)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel
- d. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel

(Sumber: Sabrina, 2011)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Nadia, 2016)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: Prasty, 2013)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permukaan buah

(Sumber: Agustin, 2017)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Akar
- b. Rambut akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Joehartanto, 2006)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. ranting

(Sumber: Nurman, 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ardra, 2018)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda
- b. Bakal buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga
- c. Bakal buah

(Sumber: Ardra, 2018)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

(Sumber: Ardra, 2018)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Agus, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel
- c. Ranting

(Sumber: Priyadi, 2010)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ana, 2017)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Ana, 2017)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permuakaan buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Permuakaan buah

(Sumber: Ana, 2017)

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Doc. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Izal, 2014)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Febri, 2015)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Esti, 2017)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Zami, 2008)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Alexandra: , 2012)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Reza, 2016)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Sandi, 2019)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Dasar bunga
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Dasar bunga
- b. Biji

(Sumber: Sandi, 2019)

E. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.). Diketahui bahwa tanaman kenanga ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pohon Kenanga ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang edmikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Pada daun pohon kenanga memiliki tata letak yang tersebar, pada bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun sehingga disebut dengan daun yang tidak lengkap. Bentuk daun kenanga ini jorong, pangkal daunnya membulat, dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun dari daun kenanga ini adalah rata, dengan urat daun yang menyirip bertekstur daun licin dan daun berwarna hijau.

Kenanga ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon kenanga sejati yaitu buah yang sesungguhnya.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2007), Kenanga memiliki sistem perakaran tunggang yang berwarna kecoklatan. Batang dari tanaman ini berkayu, batang juga memiliki percabangan yang banyak. Daunnya tunggal, dengan bentuk bulat oval yang memanjang, pangkal daun meruncing, permukaan daun licin dan berwarna hijau tua. Kenanga memiliki bunga yang lengkap. Buah tanaman ini berbentuk oval. Di Indonesia bunga kenanga banyak menempati peran didalam upacara-upacara khusus misalnya upacara perkawinan.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), Pohon Kenanga tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Tanaman ini menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tadah hujan. Daunnya hijau halus, mengkilap, runcing dengan margin bergelombang. Bunganya terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan (seperti bintang laut). Tanaman ini dapat menghasilkan minyak biang, cananga oil yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan

sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun.

Menurut (Pratiwi, 2007), Tanaman Kenanga digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman kenanga juga dimanfaatkan terutama bunganya. Bunga kenanga yang beraroma wangi dan harum dengan baunya yang khas dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetik lainnya. Batang kenanga berbentuk membulat dan mudah patah terutama saat masih muda. Daun kenanga tunggal berbentuk bulat telur, dengan pangkal daun mirip jantung dan ujung daun meruncing. Panjang daun kenanga mencapai 10-23 cm, dan lebar 4,5-14 cm. Bunga kenanga muncul di batang pohon atau ranting bagian atas dengan susunan bunga yang spesifik menyerupai bintang. Sebuah bunga kenanga terdiri dari 6 lembar daun dengan mahkota berwarna kuning serta dilengkapi 3 lembar daun berwarna hijau. Susunan bunga kenanga majemuk dengan garpu-garpu. Bunga kenanga beraroma harum dan khas. Buah kenanga berbentuk bulat telur terbalik, sepanjang dua cm, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi hitam setelah tua.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a.....**50. Annonaceae**

1a....**1. Canangium.**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros	3

	daun atau tangkai daun)	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143

143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.	1. Canangium
1Canangium	Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m.	<i>Canangium odoratum</i> Baill.

	<i>Kenanga, Ind, Kananga, S, J, Md, Wangsa, J.</i>	
--	--	--

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Sirsak (*Annona muricata* L.). Diketahui bahwa tanaman Sirsak ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem peroidisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pohon Sirsak ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Pada daun tanaman Sirsak ini memiliki tata letak daun yang berseling, yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman sirsak ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul dengan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daun dai tanaman sirsak ini rata urat daun nya menyirip, memiliki tekstur daun yang licin dan mengkilap serta daun yang berwarna hijau tua.

Sirsak ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon sirsak ini adalah buah majemuk. Yaitu, buah yang berasal dari perbungaan yang tiap-tiap bunganya mengandung bakal buah.

Menurut (Pratiwi, 2007), Tinggi pohon sirsak bisa mencapai 4,5 meter. Akarnya berupa akar tunggang. Sirsak memiliki daun yang berbentuk jorong dengan tepi daun rata, ujung serta pangkalnya meruncing. Sirsak memiliki daun yang tidak lengkap dengan tata letak daun yang berselang-seling, urat daun menyirip, permukaannya daun licin dan berwarna hijau. Percabangan batang monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bunga berdiri sendiri dan berhadapan dengan daun. Benang sari banyak dengan kepala sari cylindris. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti kutub. Buah majemuk tidak beraturan dengan bentuk telur miring atau bengkok. Buah sirsak dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Manfaat Sirsak untuk tubuh sangat banyak sekali, sirsak memiliki banyak manfaat seperti mengatasi sembelit sampai dengan mencegah penyakit kanker yang ganas sekalipun.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat

berkayu, bulat, bercabang. mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan “buah” sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang.

c. Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50. Annonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-1a. *Annona muricata.*

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164

164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	2. Annona
1a	Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.	<i>Annona muricata</i>
<i>Annona muricata</i>	Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang telur hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny). Dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Sirsak</i> , Ind, <i>Nangka blanda</i> , Ind, J, S, <i>Mandalika</i> , S, <i>Nangka buris</i> , Md, <i>Nangka englan</i> , Md, <i>Nangka sabrang</i> , J, <i>Zuurzak</i> , N.	<i>Annona muricata</i> L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Srikaya (*Annona squamosa* L.). Diketahui bahwa tanaman Srikaya ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pohon Srikaya ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Pada daun tanaman Srikaya ini memiliki tata letak daun yang berseling, yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua

daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman Srikaya ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul dengan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daun dai tanaman Srikaya ini rata urat daun nya menyirip, memiliki tekstur daun kasap seperti kertas serta daun yang berwarna hijau tua.

Srikaya ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon Srikaya ini adalah sejati ganda. Yaitu, buah yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Sudarsono,2005), Srikaya merupakan tanaman buah yang memiliki banyak sebutan di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang menyebutnya delima bintang, serba bintang, sarikaya, seraikaya, serkaya, surikaya, srikawis, sarkaja, serakaja, sirikaja, garoso, ata, atis soe walanda, sirikaya, sirikaja, dan hirikaya. Buah srikaya dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Selain itu Daunnya digunakan untuk mengatasi batuk, demam, reumatik, menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, diare, disentri, rectal prolaps pada anak-anak, cacangan, kutu kepala, pemakaian luar untuk borok, luka, bisul, skabies, kudis, dan ekzema.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), kulit pohon tanaman sirsak ini tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Batangnya (pada dahan) coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang. Daun sirsak ini tunggal, bertangkai, kaku dan memiliki letak yang berseling. Helai daun sirsak ini berbentuk lonjong hingga jorong menyempit, ujung dan pagkal runcing, dasar

lengkung, tepi rata, panjang 5-17 cm, lebar 2-7,5 cm, permukaan daun berwarna hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Rasanya pahit, sedikit dingin. Tangkai daun 0.4-2,2 cm panjangnya.

Bunganya bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2.5 cm, sebanyak 2-4 kuntum bunga kuning kehijauan (berhadapan) pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur, panjangnya 1.6-2.5 cm, lebar 0,6-0,75 cm. Daun bunga bagian dalam sedikit lebih kecil atau sama besarnya.

c. Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.Anonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-2b. *Annona squamosa.*

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa	9

	palem atau yang menyerupainya	
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	2. Annona
1b	Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau niru.	<i>Annona squamosa</i>
<i>Annona squamosal</i>	Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai betuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (<i>klepsgewijs</i>), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banya, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Srikaya</i> , Ind,	<i>Annona squamosa</i> L.

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Family	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper bitle</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Sirih (*Piper bitle* L.). Diketahui bahwa tanaman Sirih ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Perdu. Yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki periodisitas anual. Yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Tanaman sirih ini memiliki sistem perakararn serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan.

Pada sifat batang sirih berupa sistem percabangan simpodial. Yaitu, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh tanaman ini adalah memanjat dengan bentuk batang yang bulat serta permukaan batang yang beralur.

Sifat daun yang dimiliki Sirih ini yaitu, tata letak daunnya berseling yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua daunnya

membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman Sirih ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daun yang meruncing. Tepi daun yang rata, urat daunnya melengkung, dengantekstru daun licin seperti kertas dan daun berwarna hijau. Sirih ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Rosanti, 2013), Sirih memiliki daun lunak seperti herba, tekstur daun licin dan berwarna hijau. Percabangan batang simpodial dengan arah tumbuh yang tegak lurus. Batang berbentuk bulat dengan permukaan yang kasar. Bunga berkelamin satu, berumah satu atau dua, bulir berdiri sendiri diujung dan saling berhadapan dengan daun. Jumlah daun pelindung banyak dan tersusun membentuk lingkaran, bentuk bulat telur terbalik atau bulat memanjang. Jumlah benang sari hanya dua dan berukuran sangat pendek. Biji berbentuk lingkaran. Tanaman sirih juga memiliki akar pelekat yang merupakan akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan yang tumbuh memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya. Tanaman sirih (daunnya) digunakan sebagai obat (antiseptik, dll).

Menurut (Campbell, 2003), panjang tanaman sirih mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daun sirih pipih menyerupai jantung dan tangkainya agak panjang. Permukaan daun berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau agak kecoklatan dengan permukaan kulitnya yang kasar dan berkerut-kerut. Buah sirih merupakan buah buni yang berbentuk bulat berwarna hijau ke abu-abuan. Akarnya tunggang, bulat, dan berwarna coklat kekuningan. Tanaman sirih ini mempunyai manfaat untuk menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan.

Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan perdarahan.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a....**37. Piperaceae**

1a....*Piper betle*.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9a	Tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b	Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara	42
42b	Tumbuhan tidak demikian	43
43b	Daun tersebar	54
54b	Daun tunggal	59
59b	Batang atau daun tidak berduri	61
61b	Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b	Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir	63
63a	Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a	Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengann ruass yang jelas	37. Piperaceae
1a	Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi	<i>Piper betle</i>

	dalam sumbu bulir.	
<i>Piper betle</i>	Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan berkas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau blat memanjang, panjang 1 mm. Bulir jantan; tangkai 1,5-3 cm. Bennag sari 2, sangat pendek. Bulir betina; tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m. <i>Sirih</i> , Ind, S, J, <i>Bede</i> , J.	<i>Piper betle L.</i>

5. Teratai (*Nymphaea lotus L.*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Family	: Nymphaeaceae
Genus	: Nymphaea
Species	: <i>Nymphaea lotus L.</i>

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tanaman Teratai (*Nymphaea lotus L.*). Diketahui bahwa tanaman Teratai ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu.

Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Tanaman teratai ini memiliki sistem perakararn serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan.

Pada sifat batang teratai yaitu sistem percabangannya adalah simpodial. Simpodial yaitu, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Memiliki arah tumbuh yang terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang licin.

Tumbuhan teratai pada sifat daun memiliki tata letak yang roset akar. Roset akar adalah batang yang tumbuh sangat pendek yang menyebabkan daun tersebut tumbuh berderet-deret diatas permukaan tanah. Bagian daun yang dimiliki tumbuhan teratai ini adalah tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Teratai memiliki daun dengan bentuk yang seperti ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, dengan urat daun yang mencapai tepi daun, serta tekstur daun yang lunak berwarna hijau. Teratai ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Campbell,2003), Teratai merupakan tanaman yang tumbuh dipermukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat dipermukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Teratai ini biasanya menjadi tanaman di kebun-kebun karena memiliki bunga yang indah.

Menurut (Gembong, 2007), tumbuhan air ini termasuk dalam suku Nymphaeaceae. Mempunyai rimpang atau umbi yang menjalar dan terendam dibawah permukaan air, sedangkan daunnya

membulat dan terapung-apung dipermukaan air. Permukaan atas daunnya berwarna hijau gelap, dengan bagian bawahnya kecoklatan, halus dan sedikit berbulu lembut, garis tengahnya berkisar antar 20-30 cm. Bunganya berwarna merah muda, biasanya mekar dimalam hari, menjulang antara 15-25 cm di atas permukaan air.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10a-92-92a-93-93a-47

Nymphaeaceae.

47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-*Nymphaea lotus* L.

Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuhan tidak memanjat dan membelit	10
10a	Daun keseluruhannya berupa roset pada pangkal batang (golongan 7)	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa	93
93a	Helaian daun tertancap berupa perisai	47 Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1 Nymphaea
1b	Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.	<i>Nymphaea lotus</i> L.

F. Kesimpulan

1. Ciri-iri morfologi tumbuhan yang termasuk kedalam anak kelas Magnoliidae
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak dari daun kenanga adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal membulat dengan ujung yang meruncing, tepi daun rata, urat daun mentirip, bertekstur licin dengan warna hijau. Sifat bunga dari tumbuhan kenanga ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daun yang dimilikinya berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirsak ini lengkap dengan sifat buah yang majemuk.
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daunnya berseling dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk dari daun srikaya ini memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun

meruncing, tepi daun nya rata, urat daun menyirip, testurnya kasap seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan sifat buah sejati ganda.

d. Sirih (*Piper bitle* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus perdu periodisitas anual dengan sifat akarnya yang serabut. Sirih memiliki sifat percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang beralur. Tata letak daun sirih yang dimiliki berupa berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daunnya yang meruncing, tepi rata, urat daun melengkung, memiliki tekstur licin seperti kertas, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirih ini tidak lengkap.

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar serabut. Teratai memiliki percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang teratai adalah terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan yang licin. Teratai memiliki tata letak yang roset akar, dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat,tepi daun bergerigi, urat daun yang mencapai tepi daun, bertekstur tipis lunak, berwarna hijau, dan memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

2. Aspek botani dari kenanga adalah bagian pohon dan bunganya dapat dimanfaatkan oleh manusia, sirsak dan srikaya aspek botaninya adalah buahnya yang dapat di makan. Aspek botani dari sirih adalah berupa daunnya yang dapat di dimanfaatkan oleh manusia untuk obat. Aspek botani dari teratai adalah dapat di dimanfaatkan sebagai tanaman hias.

G. Daftar Pustaka

- Aminarti, "Akar kenanga" <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com. 2010.
- Agustin, "Buah kenanga" <https://toptropicals.com/pics/garden>, dalam Google.com. 2017.
- Ardra, "Daun sirsak" <https://wordpress.com>, dalam Google.com. 2018.
- Ardra, "Bunga sirsak" <https://wordpress.com>, dalam Google.com. 2018.
- Ardra, "Buah sirsak" <https://wordpress.com>, dalam Google.com. 2018.
- Agus, "Akar srikaya", <http://1.bp.blogspot.com>, dalam Google.com. 2009.
- Ana, "Daun srikaya", <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam Google.com. 2017.
- Ana, "Bunga srikaya", <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam Google.com. 2009.
- Ana, "Buah srikaya", <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam Google.com. 2009.
- Alexandra, "Batang teratai", <http://img.over-blog-kiwi.com>, dalam Google.com. 2012.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cronquist, A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Esti, "Bunga sirih" <http://1.bp.blogspot.com>, dalam Google.com. 2017.
- Febri, "daun sirih" <http://disbun.jabarprov.go.id>, dalam Google.com. 2015.
- Izal, "Batang sirih", <http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>, dalam Google.com. 2014.
- Joehartanto, "Akar sirsak" <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com. 2006.
- Nadia, "Daun kenanga", <https://toptropicals.com>, dalam Google.com. 2016
- Nurman, "Batang sirsak" <https://kebunbibit.com>, dalam Google.com 2012.

- Pratiwi, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Prasty, “Bunga kenanga”, <https://rynari.files.wordpress.com>, dalam Google.com. 2013.
- Priyadi, “Batang srikaya” <http://w37.indonetwork.co.id>, dalam Google.com. 2010.
- Pertiwi, Agustina Ambar. Penuntun Praktikum Biologi Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Reza, “Daun teratai”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com. 2016.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, dkk, Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Sabrina, “Batang kenanga”, https://kebunbibitcdn-ptkebunbibitpenu.netdna-ssl.com/2289-tonytheme_cloudzoom_big/cempaka, dalam Google.com. 2011.
- Sandi, “Bunga teratai”, <http://w35.indonetwork.co.id>, dalam Google.com. 2019.
- Sandi, “Buah teratai”, <http://w35.indonetwork.co.id>, dalam Google.com. 2019.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.
- Zami, “Akar teratai” <http://www.remediopalamente.com>, dalam Google.com. 2008.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II adalah
 - a. Ordo Magnoliales, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki habitus pohon, perdu, dan memanjat, beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun, daun tunggal dan memiliki duduk daun yang berseling, stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada

buku, stipula sering menutupi kuncup, bunga majemuk terminal atau axillaris, bunga umumnya besar dan mencolok, bunga lengkap.

- b. Ordo Piperales, memiliki ciri-ciri yaitu umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku dan memiliki bau aromatis, dan perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil.
- c. Ordo Nymphaeales, memiliki ciri-ciri yaitu, tumbuhan berair, bergetah dengan batang berupa rhizoma, daun tunggal, letak daun tersebar, terapung diatas permukaan air, bunga biseksual bertangkai panjang.